

Causas de la Angina de Ludwig y cómo evitarla

Causes of Ludwig's Angina and how to avoid it

Nashelly Verónica Lombeida Valverde

nashelly.lombeida@unach.edu.ec

Erika Alexandra Lara Yanchatuña

erika.lara@unach.edu.ec

Correspondencia: Estudiante: Nashelly Lombeida, Erika Lara. Carrera de Odontología, Universidad Nacional de Chimborazo. Código postal 060155

RESUMEN

La angina de Ludwig es una lesión séptica y grave de los tejidos blandos del piso de la boca, progresa rápidamente desde el piso de la boca hasta la garganta y provoca inflamación, supuración y necrosis de los tejidos blandos afectados, el diagnóstico es clínico y el síntoma principal que se presenta es la obstrucción de las vías respiratorias. El objetivo de este artículo científico de revisión bibliográfico es proporcionar una síntesis actual sobre las causas de la Angina de Ludwig y el manejo clínico para evitar esta patología. Se analizaron un total de 180 artículos y se utilizaron 15 artículos que fueron seleccionados de bases datos reconocidas como Google Académico, SciELO, Scopus, PubMed y Dspace. Concluyéndose que para la prevención de la esta patología es necesario mantener una buena higiene oral, asistir a controles dentales regulares para descartar cualquier problema dental, y se debe tratar rápidamente cualquier infección bucal.

Palabras Clave: Angina de Ludwig, Manejo clínico, Prevención.

ABSTRACT

Ludwig's angina is a septic and severe lesion of the soft tissues of the floor of the mouth, it progresses rapidly from the floor of the mouth to the throat and causes inflammation, suppuration and necrosis of the affected soft tissues. The diagnosis is clinical and the The main symptom that occurs is airway obstruction. The objective of this scientific literature review article is to provide a current synthesis of the causes of Ludwig's Angina and the clinical management to avoid this pathology. A total of 180 articles were analyzed and 15 articles were

used that were selected from recognized databases such as Google Scholar, SciELO, Scopus, PubMed and Dspace. Concluding that to prevent this pathology it is necessary to maintain good oral hygiene, attend regular dental check-ups to rule out any dental problem, and any oral infection must be treated quickly.

Keywords: Ludwig's angina, Clinical management, Prevention.

INTRODUCCIÓN

La angina de Ludwig es una lesión séptica y, a menudo grave de los tejidos blandos del piso de la boca. Progresar rápidamente desde el piso de la boca hasta la garganta y provoca inflamación, supuración y necrosis de los tejidos blandos afectados. Debido a que se desarrolla rápida y silenciosamente, es la causa de la mayoría de las infecciones que dañan el tracto respiratorio. (1)(2)

La angina de Ludwig es una entidad patológica, odontogénica e infecciosa que constituye una emergencia en cirugía oral y maxilofacial debido a la obliteración progresiva de las vías respiratorias por la progresión submandibular de la infección, poniendo en peligro la vida del paciente. Se localiza en la zona mandibular y afecta principalmente a la zona sublingual, submentoniana y a los tejidos blandos del piso de la boca, sin embargo, no afecta a los ganglios linfáticos. (1)(2)

El diagnóstico se basa en manifestaciones clínicas y se realiza inmediatamente para iniciar con el tratamiento y prevenir complicaciones graves. Además de la afectación bilateral de los espacios antes mencionados, los hallazgos clínicos identificables incluyen trismo, elevación de la lengua, disfagia y odinofagia. (1)(2)

En algunos casos en los que las vías respiratorias pueden estar comprometidas, los pacientes pueden adoptar una postura de olfateo, experimentar disfonía, estridor y uso de músculos respiratorios accesorios. Además, se deben determinar las manifestaciones sistémicas de la progresión de la enfermedad infecciosa, por ejemplo: fiebre, taquicardia y taquipnea. (1)(2)

La angina de Ludwig surge de focos aislados de infección y su causa principal son los abscesos en el segundo y tercer molar, estos focos de infección se extienden por debajo de la cresta milohioidea propagando la infección a otros espacios, el 70% de los casos de desarrollan en esta zona. Existen otras causas que originan la patología como sialoadenitis mandibular, las

fracturas mandibulares abiertas, úlceras bucales, infecciones bucales secundarias, etc. Las posibles complicaciones de la angina de Ludwig pueden ser un edema glótico, fascitis necrotizante y una mediastinitis descendente necrotizante. (1)(2)(3)

Es una enfermedad rara y su diagnóstico tardío a menudo contribuye al desarrollo de complicaciones respiratorias tempranas y potencialmente fatales. Las bacterias más comunes que se encuentran en esta infección son anaerobios grampositivos como los *Peptoestreptococos*, anaerobios gramnegativos como *Prevotella*, *Porphyromonas* y *Fusarium*, y bacterias aeróbicas grampositivas y gramnegativas. (4)(5)

El objetivo de la realización de este artículo científico de revisión bibliográfica es proporcionar una síntesis actual sobre las causas de la Angina de Ludwig y el manejo clínico para evitar esta patología.

METODOLOGÍA

Este estudio se basa en una revisión bibliográfica no sistemática de bases de datos científicas que contienen artículos informativos relevantes sobre las causas de la angina de Ludwig y cómo evitarlas. La información requerida se recopiló manual y exhaustivamente de artículos de hace 5 años que cumplieron con todos los criterios de selección y se recolectaron de bases de datos científicas reconocidas como Google Scholar, SciELO, Scopus, PubMed y Dspace.

Tipo de Investigación

El presente trabajo de investigación fue de tipo bibliográfica, con enfoque cualitativo y de corte transversal. Se estableció la pregunta PICO para la búsqueda de información en la cual la población es la angina Ludwig (P) la prevalencia es la intervención (I); las causas es la comparación (C); y como realizar el manejo clínico es el resultado (O).

Por lo tanto, la pregunta clínica utilizada fue: “en la angina Ludwig (P) ¿cuál es su prevalencia (I); las causas (C); y cuál sería el manejo clínico para evitar la complicación? (O)”, para la elaboración del presente artículo de revisión bibliográfica.

Criterios de inclusión para delimitar la búsqueda de los artículos

1. Artículos de los últimos cinco años para garantizar que la información esté actualizada.

2. Artículos en español o inglés.
3. Artículos de libre acceso y gratuitos.
4. Artículos sobre las complicaciones endodónticas.
5. Artículos sobre el manejo de las complicaciones endodónticas.

Criterios de exclusión:

1. Artículos con más de cinco años.
2. Artículos con un idioma diferente al español e inglés.
3. Artículos que no sean gratuitos
4. Artículos con información desactualizada.

La búsqueda se realizó en diversos repositorios reconocidos como Google Scholar, SciELO, Scopus, PubMed y Dspace. Para la búsqueda de información se utilizaron palabras clave como "causas de la angina ludwig " en español y " causes of ludwig's angina " en inglés.

Todos los archivos seleccionados utilizan palabras clave en español e inglés para obtener los resultados más actualizados y confiables. En preparación para este trabajo de investigación, se leyeron los títulos y resúmenes de todos los artículos, incluidas revisiones bibliográficas y revisiones sistemáticas y ensayos clínicos aleatorios.

RESULTADOS

La angina de Ludwig se define como un tumor gangrenoso en el tejido conectivo de la faringe y el suelo de la boca. Es una infección grave y repentina del suelo de la boca que daña los espacios submandibular, sublingual y submentoniano, y tiene múltiples efectos en el organismo, como inflamación, supuración y necrosis de los tejidos blandos afectados. La línea milohioidea y los músculos juegan un papel importante en la fisiopatología porque se extiende a través del espacio submandibular y el borde posterior del espacio submental, causando inflamación, supuración y necrosis de los tejidos blandos involucrados. (1)(3)(6)

La angina de Ludwig es una entidad infecciosa, orofaríngea y patológica, que constituye una condición de emergencia en cirugía oral y maxilofacial debido a la obstrucción progresiva de las vías respiratorias, como consecuencia de la progresión de la infección en el espacio submandibular y lingual, poniendo en riesgo la vida del paciente. (1)(3)(7)

Causas de la Angina de Ludwig

El 80% de las causas son infecciones bucales mixtas formadas por microorganismos anaerobios y aerobios, entre las que suelen incluirse *Streptococcus β-hemolítico*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Prevotella*, esporas de *Porphyromonas* y *Fusarium*. Las condiciones polimicrobianas de esta infección odontogénica favorecen el desarrollo de fenómenos sinérgicos comensales y bacterianos. (1)(8) La producción de endotoxinas, que son responsables de los estreptococos, que también son producidos por los estafilococos, y su posterior combinación contribuye a la progresión temprana de la infección. Este comportamiento patológico suele estar asociado a una infección de los molares inferiores o pericoronitis, que es una infección alrededor de las encías, normalmente alrededor del tercer molar. Aunque la progresión de la enfermedad generalmente se informa o reporta en pacientes inmunocomprometidos, también puede ocurrir en pacientes sanos. (1)(9)(10)

También se han identificado como causas las fracturas de mandíbula, infecciones de amígdalas o faringe, infecciones por presencia de cuerpos extraños, infecciones secundarias a carcinoma de células escamosas y sialoadenitis submandibular. También se asocia con ciertas condiciones, como anemia aplásica, neutropenia, diabetes, alcoholismo, desnutrición y trasplantes de órganos, que son contraproducentes y hacen que el sistema inmunológico se deteriore e intervenga cuando los factores de riesgo pueden empeorar. (11)(12)(13)

Las comorbilidades importantes que se encuentran en ciertas afecciones médicas pueden interferir con el sistema inmunológico del paciente, por lo que es fundamental identificar los procesos que pueden conducir a una reducción de las defensas del huésped, permitiendo que las bacterias ingresen a los tejidos o sean más activas, impidiendo el funcionamiento de las defensas celulares o humorales. (14)(15)

Progresión de la Infección Orofaringea

La progresión natural de la infección orofaríngea comienza en dos lugares: en la región periapical debido a la necrosis pulpar y la posterior invasión microbiana de los tejidos periapicales y en la región periodontal debido a las bolsas periodontales que proporcionan la inoculación bacteriana, el de origen apical es el más común entre las infecciones orofaríngeas. La caries profunda conduce a la necrosis pulpar, lo que permite que las bacterias ingresen al tejido periapical. Después de la inoculación, se propaga en todas direcciones y llega al hueso

esponjoso hasta encontrar la placa cortical, y si la placa cortical es delgada, la infección puede destruir completamente el hueso y penetrar el tejido blando circundante. (16)(17)

El tratamiento de la pulpa necrótica con extracción dental debe detener la infección, ya que los antibióticos por sí solos pueden controlar la infección, pero no curarla, por lo que el tratamiento principal para estas infecciones es la extracción dental, no los antibióticos solos. (18)

Las infecciones orofaríngeas tienen 3 etapas antes de desaparecer. La primera ocurre con la inoculación, que dura alrededor de 2 a 3 días y se basa en el desarrollo de una inflamación en el espacio anatómico dañado, que es de textura levemente dolorosa y sensible. En un plazo de 2 a 5 días, el proceso infeccioso puede ser generalizado, persistente y muy doloroso a la palpación, y puede ser celulitis o celulitis. La siguiente etapa de desarrollo, a partir del quinto día, es el absceso, que define mejor la consistencia y los bordes de la inflamación, que se vuelven más suaves y fluctuantes. (19)(20)

El componente final de la infección es el drenaje quirúrgico espontáneo o la muerte debido a la propagación de la infección, las estructuras vitales y las vías respiratorias. La ubicación de la infección del diente está determinada por dos factores: el tamaño del hueso que bordea la punta del diente y la relación entre el área de perforación del hueso y la inserción de los músculos maxilares y palatinos. Cuando el hueso está completamente destruido por una infección, la ubicación de la perforación se determina en relación con la inserción del músculo. (20)(21)

Las infecciones de los molares inferiores tienden a ser las más comunes y causan destrucción del hueso cortical lingual con más frecuencia que en los incisivos. Una infección en un primer molar puede drenar en dirección lingual o bucal. Las infecciones de los segundos molares pasan por vía lingual, mientras que las infecciones de los terceros molares siempre pasan a través de la placa cortical lingual. (22)(23)

Síntomas de la Angina de Ludwig

- Respiración dificultosa
- Dificultad para tragar
- Habla anormal (suena como si una persona tuviera una "papa caliente" en la boca)
- Hinchazón de la lengua
- Fiebre

- Dolor de garganta
- Dolor del diente
- Hinchazón del cuello
- Enrojecimiento del cuello

Otros posibles síntomas de esta enfermedad:

- Debilidad, cansancio y fatiga excesiva.
- Confusión u otros cambios mentales.
- Dolor de oído (22)(23)

Diagnóstico

El examen clínico es crucial porque el diagnóstico se basa principalmente en las manifestaciones clínicas, por lo que, como muestra la literatura, la celulitis submandibular acompaña a procesos gangrenosos y exudados sanguinolentos, los cuales dañan las áreas ya mencionadas, con posibles manifestaciones que incluyen trismo, obstrucción de la apertura de la boca, elevación de la lengua, dolor al tragar y disfagia. Los pacientes con esta patología suelen presentar reacciones inflamatorias sistémicas como fiebre, taquicardia, taquipnea y leucocitosis. (24)(25)(26)

El daño a estas áreas puede causar obstrucción de las vías respiratorias, lo que provoca dificultad para respirar, que es el síntoma principal. Una ayuda diagnóstica rápida y eficaz en atención primaria la proporcionan las radiografías cervicales simples, proyecciones anteroposterior y lateral, que permiten visualizar el nivel del aire y muestran el aumento del espacio mediastínico. Una radiografía lateral del cuello permite visualizar la pared posterior de la faringe para descentrar y aire libre. (24)(25)

El método de diagnóstico estándar es la tomografía axial computarizada, que ayuda a determinar el alcance de la celulitis de los tejidos blandos, la formación de abscesos y las lesiones de las vías respiratorias. También puede guiar el tratamiento quirúrgico si es necesario. Otra ayuda menos conocida es la ecografía de tejidos blandos, ya que es una prueba versátil que puede detectar infecciones tanto superficiales como profundas. (26)(27)

Tratamiento

Tratamiento Farmacológico

El tratamiento con antibióticos y analgesia requiere del conocimiento de la flora bacteriana involucrada en el proceso de infección, buscando antibióticos de amplio espectro, debido a que esta patología es causada por bacterias aerobias y anaerobias orales, tales como: *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Mononas*, *Escherichia coli*, *Streptococcus*, *Bacteroidetes*, *Peptostreptococcus*, *Prevotella*. (26)(27)

Penicilina, clindamicina, ampicilina-sulbactam o ciprofloxacino son los antibióticos de elección para pacientes no complicados en casos graves o pacientes inmunocomprometidos, se recomiendan vancomicina, metronidazol, piperacilina-tazobactam y meropenem. En caso de alergia a la penicilina se recomiendan combinaciones de amplio espectro, la clindamicina se reserva en varias combinaciones, aunque diversos estudios han descrito resistencias hasta del 11%, por lo que en caso de alergia también se recomienda moxifloxacino. (25)(26)(27)

Tratamiento quirúrgico

En términos de tratamiento quirúrgico, el estándar de oro en el tratamiento de la angina de Ludwig es controlar primero las vías respiratorias, es decir drenaje extraoral e intraoral, extracción dental o tratamiento rápido de un diente problemático. Se recomienda el tratamiento quirúrgico cuando dos o más dimensiones cefalofaciales están comprometidas, hay signos clínicos de infección y la vía aérea o la infección se presenta en áreas propensas a complicaciones. (24)(23)(22)

El abordaje del tratamiento quirúrgico se centra en las zonas más afectadas, y tras 24 a 48 horas de antibióticos parenterales se recomienda drenaje o descompresión quirúrgica si no hay mejoría. Si el absceso es pequeño, se pueden considerar antibióticos y aspiración. Por último, es necesario abordar el origen de la infección, ya que las caries y los dientes fracturados representan la mayoría de los casos. Se ha demostrado que acorta el tiempo de recuperación y reduce la necesidad de incisiones y drenajes. Este drenaje se realiza bajo anestesia general e intubación endotraqueal. (27)(28)(29)

Prevención de la Angina de Ludwig

Para la prevención de esta patología es necesario mantener una buena higiene oral y dental, se debe asistir a controles dentales regulares y periódicos para descartar cualquier problema dental, y se debe tratar rápidamente cualquier infección bucal o dental la cual pueda desencadenar en futuro la enfermedad. (1)(6)(30)(31)

DISCUSIÓN

La angina de Ludwig es una infección de tipo bacteriana grave de la boca, la cual puede llegar a ser mortal si no se trata adecuadamente. Esta afección es rara pero extremadamente agresiva y se caracteriza por la rápida propagación de la inflamación y la infección a través de los tejidos del cuello y la mandíbula. Existen varias causas las cuales pueden llegar a influir para que se desarrolle la enfermedad.

El 80% de las causas son infecciones bucales mixtas formadas por microorganismos anaerobios y aerobios, se han identificado como causas las fracturas de mandíbula, infecciones de amígdalas o faringe, infecciones por presencia de cuerpos extraños, infecciones secundarias a carcinoma de células escamosas y sialoadenitis submandibular.

Infección dental

La causa más común de angina de Ludwig es una infección dental, especialmente en los molares inferiores. Una infección no tratada, como un absceso dental, puede extenderse desde el diente a los tejidos de la boca y el suelo de la mandíbula. La falta de un cuidado dental adecuado y las caries profundas pueden predisponer a las personas a esta afección.

Trauma bucal

Cualquier lesión grave en la boca o la mandíbula, como la extracción de un diente o un traumatismo debido a un accidente, puede crear oportunidades para la proliferación de bacterias. El daño a la mucosa puede permitir que las bacterias ingresen a tejidos más profundos y causen angina de Ludwig.

Infección de las glándulas salivales

Las infecciones de las glándulas salivales, como la sialoadenitis, también pueden provocar angina de Ludwig. La obstrucción de los conductos salivales por cálculos o infecciones bacterianas puede contribuir a la propagación de la infección al suelo de la boca.

CONCLUSIONES

La angina de Ludwig es una infección bacteriana grave de la boca que puede propagarse rápidamente a los tejidos del cuello y la mandíbula. Las principales causas de esta afección son la infección dental, los traumatismos bucales y, en algunos casos, la infección de las glándulas salivales. La causa más común es la infección dental, especialmente en los molares inferiores. Un absceso dental no tratado puede permitir que las bacterias se propaguen desde el diente al tejido circundante. Además, un traumatismo en la cavidad bucal, como la extracción de un diente o un traumatismo por un accidente, puede crear vías para la entrada de bacterias, y las infecciones de las glándulas salivales pueden contribuir a la propagación de la infección.

Los factores de riesgo de la angina de Ludwig incluyen inmunosupresión, mala higiene bucal y un estilo de vida poco saludable. Las personas con sistemas inmunológicos debilitados, como diabetes, VIH/SIDA o terapia inmunosupresora, son más susceptibles a infecciones graves. Una mala higiene bucal puede provocar la acumulación de placa y bacterias, y la falta de visitas regulares al dentista puede aumentar el riesgo. Del mismo modo, fumar y el consumo excesivo de alcohol debilitan el sistema inmunológico y dañan las membranas mucosas, facilitando la entrada de bacterias.

El manejo clínico de la angina de Ludwig es esencial para prevenir la progresión y complicaciones graves. El primer nivel de prevención implica mantener una buena higiene bucal cepillándose los dientes, usando hilo dental y visitando al dentista con regularidad para limpiezas y controles. Es muy importante reconocer tempranamente las infecciones dentales y recibir el tratamiento, como antibióticos adecuados y, si es necesario, cirugía para drenar el absceso. Si se produce un traumatismo bucal, la evaluación y el tratamiento oportunos son esenciales para prevenir la infección.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Souza Lima N, Batista Aguiar MI. ASPECTOS RELEVANTES DA ANGINA DE LUDWIG EN PRÁCTICA CLÍNICA ODONTOLÓGICA. RMNM [Internet]. 30º de outubro de 2023 [citado 10º de julho de 2024];12(1). Disponível em: <http://revista.unipacto.com.br/index.php/multidisciplinar/article/view/1813>
2. Bridwell, Rachel, et al. "Diagnosis and management of Ludwig's angina: An evidence-based review." The American journal of emergency medicine 41 (2021): 1-5. Available in: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0735675720311499>
3. Parker, Emma, and Gerri Mortimore. "Ludwig's angina: a multidisciplinary concern." British Journal of Nursing 28.9 (2019): 547-551. Available in; <https://www.magonlinelibrary.com/doi/abs/10.12968/bjon.2019.28.9.547>
4. Maldonado, C, et al. "Paciente joven con angina de Ludwig, mediastinitis necrosante descendente y shock séptico en relación con absceso odontogénico. Reporte de caso en Colombia." Acta Colombiana de Cuidado Intensivo (2024). Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0122726224000442>
5. Postigo M. "Eficacia del tratamiento quirúrgico, no quirúrgico y combinado en el abordaje de la angina de Ludwig: una revisión sistemática y meta-análisis de ensayos clínicos aleatorios y estudios no aleatorios en bases de datos electrónicos Arequipa 2021." (2023). Disponible en: <https://repositorio.ucsm.edu.pe/items/c92614ab-8e9e-4401-b102-8779549b4c6d>
6. Quintero Margareth Karem Gheraldine, Villalobos Santiago. ANGINA DE LUDWIG: REPORTE DE UN CASO EN TOLIMA, COLOMBIA. Rev Cient Cienc Méd [Internet]. 2019 [citado 2024 Jul 10] ; 22(2): 53-57. Disponible en: http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1817-74332019000200008&lng=es.
7. Cevallos Quintero, María Isabel. "INFECCIONES ODONTOLÓGICAS DE ORIGEN CARIOGÉNICO, ETAPAS, CLÍNICAS, COMPLICACIONES Y TRATAMIENTO." (2021). Disponible en: <http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/2308>
8. Ríos Deidán C, Pacheco-Ojeda L, Narváez Black M, Quisiguiña Sánchez K. Angina de Ludwig. Experiencia en 29 pacientes Ludwig's angina. Acta otorrinolaringol cir cabeza cuello [Internet]. 31 de agosto de 2018 [citado 10 de julio de 2024];41(1):19-24. Disponible en: <https://www.revista.acorl.org.co/index.php/acorl/article/view/162>

9. De Paula Barros, Jackeline Nogueira, et al. "Angina De Ludwig Odontogênica." *Projectus* 6.3 (2021): 64-71. Disponible en: <https://revistas.unisuam.edu.br/index.php/projectus/article/view/1001>
10. Samudio Scavone Eladio Marcelo, Jara Rivas Viviano, Feltes-Escorra Michelle Natascha, Schaerer-Elizeche Pablo Enrique. Angina de ludwig complicada con mediastinitis aguda de origen no odontogenico reporte de caso. Instituto de prevision social. *Cir. parag.* [Internet]. 2024 Apr [cited 2024 July 10]; 48(1): 34-38. Available from: http://scielo.iics.una.py/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2307-04202024000100034&lng=en. <https://doi.org/10.18004/sopaci.2024.abril.34>.
11. Corrêa SE de A, Silva ALC e, Lima ID Ávila de, Fonseca LCM da, Silva AP da. Etiology, diagnosis and treatment of Ludwig's Angina - Review of the literature. *RSD* [Internet]. 2022Mar.10 [cited 2024Jul.10];11(4):e2811426934. Available from: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/26934>
12. Leite, Adriana Caroline, et al. "Paciente acometido por Angina de Ludwig com grave progressão reabilitado com próteses dentárias: relato de caso." *Arch. health invest* (2019): 119-124. Disponible en: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1006783#>
13. Tami, Abigail, et al. "Ludwig's angina and steroid use: a narrative review." *American journal of otolaryngology* 41.3 (2020): 102411. Available in: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S019607092030082X>
14. Wooyoung Jang, Tae Mo Kang, So Youn Im, Mowa Kang, Kwang Soo Ko, Jinhyuk Choi, Sudden Death Due to Undiagnosed Ludwig's Angina: An Autopsy Case Report, *Korean Journal of Legal Medicine*, 10.7580/kjlm.2023.47.1.26, 47, 1, (26-30), (2023). Available in: <https://www.kjlm.or.kr/journal/view.php?doi=10.7580/kjlm.2023.47.1.26>
15. Haneesha Movva, Karuna Taksande, Anaesthetic Challenges in a Patient of Ludwig's Angina: A Case Report, *Cureus*, 10.7759/cureus.30570, (2022). Available in: <https://www.cureus.com/articles/120979-anaesthetic-challenges-in-a-patient-of-ludwigs-angina-a-case-report#!>
16. Sakaguchi M, Sato T, Nakajima T, Ikeda T, Okamoto T, Shioyama E, et al. Clinical features and management of Ludwig's angina and deep neck infections: a review of 23 cases. *Auris Nasus Larynx*. 2022 Dec;49(6):922-8. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0385814622001372>

17. Moore MD, Handley TP, Jackson J. Ludwig's angina: A retrospective review of 20 cases. *J Oral Maxillofac Surg.* 2021 Nov;79(11):2307-12. Disponible en: [https://www.joms.org/article/S0278-2391\(21\)00475-9/fulltext](https://www.joms.org/article/S0278-2391(21)00475-9/fulltext)
18. Shumway WD, Durham L, Holton LH 3rd, Herman CK. Management of Ludwig's angina: a 10-year experience. *J Oral Maxillofac Surg.* 2020 Mar;78(3):435-42. Disponible en: [https://www.joms.org/article/S0278-2391\(19\)30974-2/fulltext](https://www.joms.org/article/S0278-2391(19)30974-2/fulltext)
19. Gonçalves AJ, de Azevedo DB, de Castro SS, Santos T, de Andrade DJ. Ludwig's angina: report of two cases and literature review. *J Oral Maxillofac Res.* 2019;10(3) Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6762972/>
20. Kataria G, Saxena A, Bhagat S, Singh B, Kumar S, Yadav SC. Ludwig's angina: a clinical study of 30 cases. *Int J Infect Dis.* 2010 Mar;14(3) Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1201971209022234>
21. Bali RK, Sharma P, Gaba S, Kaur A, Ghanghas P. Ludwig's angina: a deadly infection. *Natl J Maxillofac Surg.* 2011 Jul;2(2):166-9. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3312603/>
22. Gao L, Liu Z, Peng W, Du X, Zhang X, Sun Q, et al. Clinical study of 29 cases with deep neck infection. *Acta Otolaryngol.* 2020 Feb;140(2):135-9. Disponible en: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00016489.2019.1706987>
23. Ma H, He C, Wang J, Wang Q, Wang X. Analysis of clinical features and treatment of Ludwig's angina: a 5-year experience. *J Otolaryngol Head Neck Surg.* 2019 Aug;48(1):52. Disponible en: <https://journalotohns.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40463-019-0380-5>
24. Gupta A, Verma A, Joshi R. Management of Ludwig's angina in pediatric patients: a case series. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol.* 2021 May;144:110682. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S016558762100057X>
25. Chang L, Liu Z, Zhang X, Zhou X, Peng W, Zhang Y. Analysis of risk factors for mortality in patients with deep neck infections: a retrospective study of 162 cases. *Acta Otolaryngol.* 2020 Apr;140(4):309-13. Disponible en: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00016489.2019.1697194>
26. Yu YH, Tsai YH, Huang CC, Huang HY, Cheng MH, Chou CH, et al. Comparison of the characteristics and outcomes of deep neck infection in patients with and without diabetes mellitus: a retrospective study. *BMC Infect Dis.* 2020 Jul;20(1):484. Disponible en: <https://bmcinfectdis.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12879-020-05213-4>

27. Santos G, Monteiro C, Sá F, Ribeiro C, Neves F, Melo C. Clinical outcomes in patients with deep neck infections in a central hospital in Portugal: a 10-year retrospective study. *Braz J Otorhinolaryngol.* 2022 Nov-Dec;88(6):854-60. Disponible en: <https://www.scielo.br/j/bjorl/a/YRVknv7NfRSmfGzxQwsZZhH/?lang=en>
28. Han X, An X, Li H, Gao H, Liu G, Yan B. Ludwig's angina complicated by necrotizing fasciitis and septic shock: a case report and review of the literature. *Medicine (Baltimore).* 2019 Jan;98(2) Disponible en: https://journals.lww.com/md-journal/fulltext/2019/01110/ludwig_s_angina_complicated_by_necrotizing.55.aspx
29. Li Y, Liu J, Zhang Z, Zhang X. Clinical characteristics and management of 50 cases of Ludwig's angina. *Eur Arch Otorhinolaryngol.* 2020 Jun;277(6):1671-5. Disponible en: <https://link.springer.com/article/10.1007/s00405-020-05842-w>
30. Lee YQ, Kanagalingam J. Deep neck abscesses: the Singapore experience. *Eur Arch Otorhinolaryngol.* 2019 Nov;276(11):3093-9. Disponible en: <https://link.springer.com/article/10.1007/s00405-019-05594-1>
31. Singh A, Dutta A, Tiwari S, Khare N. Ludwig's angina: a retrospective study of 10 cases. *Oral Maxillofac Surg.* 2018 Dec;22(4):405-9. Disponible en: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10006-018-0737-3>